

Ruotsin arviointi (12/2020)

[Työpöytä](#) / [Omat kurssini](#) / [ruotsi122020](#) / [Kyselylomake arvioinnin jälkeen](#) / [Vastaa kyselyyn arvioinnin jälkeen](#)
/ [Esikatselu](#)

[Lisäasetukset](#)
[Kysymykset](#)
[Palaute](#)
[Esikatselu](#)
[Näytä kaikki vastaukset](#)
[Vastaamattomat](#)

Esikatsellaan Q-kyselyä

Vastaa kyselyyn arvioinnin jälkeen

 [Print Blank](#)

Arvioitavat puhetehtävät

1 * Miten nyt arvioitavana olleet lyhyet reagointitehtävät mielestäsi toimivat seuraavien piirteiden arviointiin?

1 erittäin huonosti 2 melko huonosti 3 kohtalaisesti 4 melko hyvin 5 todella hyvin

	1	2	3	4	5
Taitotasoarvio (alle A1-C2)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tehtävän suorittaminen (0-3)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sujuvuus (0-3)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ääntäminen (0-3)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ilmaisun laajuus (0-3)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sanaston ja rakenteiden tarkkuus (0-3)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2 Voit täydentää vastaustasi tähän (1000 merkkiä, pidemmät palautteet sähköpostilla anna.vonzansen@helsinki.fi)

Arviointityökalu ja arviointikriteerit

3 * Kuinka selkeät saamasi ohjeistukset arviointiin olivat?

- 1 erittäin epäselvät
- 2 melko epäselvät
- 3 kohtalaiset
- 4 melko selkeät
- 5 todella selkeät

4 Voit täydentää vastaustasi tähän (1000 merkkiä, pidemmät palautteet sähköpostilla anna.vonzansen@helsinki.fi)

5 Kuinka hyödyllinen arvioijille järjestetty koulutus oli?

- 1 erittäin hyödytön
- 2 melko hyödytön
- 3 ei hyödyllinen eikä hyödytön
- 4 melko hyödyllinen
- 5 erittäin hyödyllinen
- Ei vastausta

6 * Kuinka helppoa arviointialustan (Moodle) käyttö oli?

- 1 erittäin vaikeaa
 2 melko vaikeaa
 3 ei helppoa eikä vaikeaa
 4 melko helppoa
 5 hyvin helppoa

7 Voit täydentää vastaustasi tähän (1000 merkkiä, pidemmät palautteet sähköpostilla anna.vonzansen@helsinki.fi)

◀
▶

8 * Kuinka helppoa oli arvioida seuraavia piirteitä puhe-suorituksissa?

1 erittäin vaikeaa 2 melko vaikeaa 3 ei helppoa eikä vaikeaa 4 melko helppoa 5 erittäin helppoa

Taitotasoarvio (alle A1-C2)

Tehtävän suorittaminen (0-3)

Sujuvuus (0-3)

Ääntäminen (0-3)

Ilmaisun laajuus (0-3)

Sanaston ja rakenteiden tarkkuus (0-3)

	1	2	3	4	5
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>				

Puhumisen arviointi

9 * Tärkeää vieraan kielen puhumisessa on, että..

Valitse vaihtoehto, joka vastaa parhaiten omaa käsitystäsi asiasta.

1 Ei lainkaan tärkeää 2 Ei kovin tärkeää 3 Melko tärkeää 4 Erittäin tärkeää

uskaltaa puhua

osaa ääntää oikein

puhuu ilman vierasta korostusta

tietää tarvittavat sanat

osaa käyttää kielioppia oikein

kuulija ymmärtää, mitä puhuja tarkoittaa

osaa puhua lauseita ilman häiritseviä taukoja

osaa kiertää ilmaisut, joita ei muista

puhuu yhtä kieltä kerrallaan

osaa puhua epäröimättä

jäsentää puheensa loogisesti

huomioi keskustelukumppanin

puhuu tilanteeseen sopivalla tavalla

käyttää muita kieliä tarvittaessa apuna

ei tee virheitä

osaa tarkasti ilmaista sen, mitä haluaa

	1	2	3	4
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10 * Kuinka tärkeää on mielestäsi sisällyttää toisen ja vieraan kielen kielitaidon arviointiin seuraavat osa-alueet?

1 Ei lainkaan tärkeää 2 Ei kovin tärkeää 3 Melko tärkeää 4 Erittäin tärkeää

Tehtävänantoon vastaaminen

Sujuvuus

Ääntäminen

	1	2	3	4
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ilmaisun laajuus (sanasto ja rakenteet)
 Sanaston ja rakenteiden virheettömyys
 Vuorovaikutus

<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11 Jokin muu osa-alue, mikä? [liittyy edelliseen]

12 * DigiTala-hankeessa arvioidesi avulla pyritään kehittämään automaattista puheentunnistusta hyödyntävää automaattista/koneellista arviointia ja palautteenantoa.

Millainen suhtautuminen sinulla on suullisen kielitaidon automaattista / koneellista arviointia kohtaan?

- 1 erittäin negatiivinen
 2 melko negatiivinen
 3 neutraali / ei positiivinen eikä negatiivinen
 4 melko positiivinen
 5 hyvin positiivinen

13 Voit täydentää vastaustasi tähän (1000 merkkiä, pidemmät palautteet sähköpostilla anna.vonzansen@helsinki.fi)

Kommentteja: tähän voit täydentää vastauksiasi

14 Tähän voit kirjoittaa vapaasti kommentteja (1000 merkkiä, pidemmät palautteet sähköpostilla anna.vonzansen@helsinki.fi)

- Puhetehtävät
- Arviointiympäristö (Moodle)
- Arviointikriteerit
- Puhumisen arviointi
- Koneellinen arviointi
- Muuta

Lähetä esikatselu

Nollaa

Olet kirjautunut nimellä Milla Sneck. (Kirjaudu ulos)

ruotsi122020

 Tämä sivu Moodle Docs -sivustolla

Tietojen säilytyksen yhteenveto

Hanki mobiilisovellus

Tyhjennä kaikki välimuistit